

**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ ФАКТОР
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ****Юсупова Саодат Джураевна**

Студентка Бухарского государственного педагогического института факультет
«Дошкольного и начального образования» направление «Начальное образование»
Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15368229>

Аннотация. В данной статье дан анализ изобразительному искусству, как действенному фактору эстетического воспитания и эстетической образованности студентов в процессе обучения русскому языку. Особое внимание уделено использованию народного декоративно-прикладного искусства Узбекистана в подготовки будущих учителей средних-общеобразовательных школ.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетическое образование художественная культура, народное декоративно-прикладное искусство, профессиограмма учителя, изобразительное искусство, эстетическое суждение, эстетический вкус.

**FINE ART AS AN EFFECTIVE FACTOR IN AESTHETIC EDUCATION AND
AESTHETIC LITERACY OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING THE
RUSSIAN LANGUAGE**

Abstract. This article analyzes fine art as an effective factor in aesthetic education and aesthetic literacy of students in the process of teaching the Russian language. Particular attention is paid to the use of folk arts and crafts of Uzbekistan in the training of future teachers of secondary and comprehensive schools.

Keywords: aesthetic education, aesthetic education, artistic culture, folk arts and crafts, teacher's professionogram, fine art, aesthetic judgment, aesthetic taste.

Изобразительное искусство стало привлекаться как средство эстетического воспитания на уроках русского языка и чтения с 1940-х годов прошлого столетия, причём подобные рекомендации стали входить в официально утверждённые программы для вузов. К примеру, программа по русскому языку и чтению 1934 года в разделе «Развитие речи», предусматривала работу по картинам Г.Венецианова, В. Перова, А.Ярошенко, И. Репина, И.Бродского и др. При этом указывалась цель

провести занятия, а вместе с нами восприятие явлений окружающей действительности более образным, ярким, эмоционально-насыщенным и разносторонним уровнем.

В 80-х годах изобразительного искусства вошло в программу практического курса русского языка всего лишь как одно из средств развития речи студентов, используя при этом обсуждение картин, творчества художника и т.п.

И в действующих программах практического курса русского языка всех специальностей изобразительного искусства рассматривается только в контексте речевой деятельностью студентов.

В настоящее время, роль изобразительного искусства как действенного фактора эстетического воспитания и эстетической образованности будущих учителей – наставников приобретает исключительное важное значение, является настоящей необходимостью жизни, воспитывает уважение к культуре всех народов и высоких нравственно –эстетических качеств.

В изобразительном искусстве нашей родины заложены огромные эстетико-воспитательные возможности. Использование их во взаимосвязи и взаимодействия с образно-познавательными возможностями русского языка предоставляет широкие возможности для формирования у студентов педагогических институтов и университетов Узбекистана эмоционально-эстетического отношения к искусству, жизни, природе, окружающей среде, развивают эстетические взгляды, вкусы, потребности, способности, формируют эстетические убеждения и идеал.

Исходя из анализа задач эстетического воспитания, вытекающих из трудов ведущих учёных в области теории и методики эстетического воспитания школьников и учителей, эстетики, искусствознания, психологии и педагогики, мы выявил, что уровень эстетического воспитания напрямую зависит от уровня эстетического образования студентов. А в условиях Узбекистана, где искусство, особенно декоративно-прикладное (миниатюра, роспись, золотое шитьё, керамика, и др.) , играет ведущую роль в эстетическом воспитании личности эстетического образования является определяющим фактором и в эстетической подготовке будущего учителя . И в итоге специфика языковой и культурной среды диктуют необходимость исследования, прежде всего проблемы педагогического руководства и создания условий эстетическим развитием студентов- будущих учителей в процессе обучения русскому языку, как важнейшего условия их профессиональной и эстетической подготовки. В процессе эстетического развития студентов на занятиях русского языка ,

важное место принадлежит внеаудиторной работе, особенно экскурсиям в музей и на выставки. Так наши студенты в ходе экскурсии по историческим памятникам, музеям и выставкам смотрели на произведения изобразительного искусства и памятники архитектуры «просветлёнными» глазами, пользовались оценочными эстетическими суждениями типа «это великолепно», «какая изящная статуэтка», «прекрасный пейзаж» и т.п.

Методика и содержание эстетического воспитания студентов в процессе преподавания русского языка должны строиться на учебных текстах по изобразительному искусству как одного из действенных средств в развитии связной устной и письменной русской речи студентов и их эстетического развития, формированию духовной культуры.

Важное значение при этом приобретает подбор и методическая разработка специальных тестов по изобразительному декоративно-прикладному искусству, отвечающая основным дидактическим принципам современной педагогической науки и учитывающая специфику языковой и культурной среды конкретного региона.

Задания, учебные тексты и другие виды учебной и внеаудиторной работы по студентам, в процессе обучения русскому языку (экскурсии, беседы, тематические вечера и т.п.) должны быть направлены на то, чтобы студенты почувствовали эстетическое содержание художественно – образной формы русского языка, его эмоциональную насыщенность. Особенно важно для развития разговорной речи использование в учебных заведениях системы слов искусствоведческого характера, формирующих их речь эстетико-оценочными понятиями. Исключительно важное значение также приобретает при этом использование лучших образцов узбекского, мирового изобразительного искусства, которое помимо всего способствует нравственному, интернациональному воспитанию студенчества, устраняет чувства национальной исключительности и нетерпимости. Не менее важно для нашего исследования анализ наряду с эстетической функцией русского языка и определение эстетической функции искусства, чтобы определить эстетические функции искусства, особенно эстетические функции изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Нужно отметить, что искусство как специфичная форма отражения окружающей нас действительности, служит для эстетического восприятия мира через присущей ей художественно-выразительных средств-пластических материалов, цвета, света, линии, тона, композиционных приёмов. Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство относится к пространственным видам искусства; живопись-трехмерном живописным изображениям на двухмерной плоскости, графика(линогравюра, ксилография, монотопия и другие через выразительные графические средства –линии и штриха), скульптура во всех его проявлениях(станковой, декоративной, скульптуре малых форм)через создание объёмных форм из мрамора, бетона, камня, дерева, гипса и других материалов). Отдельно нужно упомянуть декоративно прикладное искусство ,особенно народное декоративно-прикладное искусства имеющее тысячелетний опыт художественных традиции дошедших до наших времен, сформированное эстетические идеалы и художественное мастерство древних художников-ремесленников. В изделиях народного творчества, согретых теплом рук народных мастеров органично сплелись практические и эстетические функции. Таковы, к примеру великолепные образцы медночеканного искусства Бухары, Коканда, Хивы, керамические изделия Риштана и Гиждувана, художественные сюзане Бухары, Шахрисабза, Нураты, прекрасная резная облицовка стен и колонн из дерева и алебаstra, изящные узоры из золотой нити. Многовековая эволюция общества, современные технологии породили новые виды искусства, такие как дизайн во всех его проявлениях - от дизайна среды до новых видов дизайна и графики, цифровой живописи. Но главная задача осталась неизменной – приобщению к миру прекрасного , удовлетворение духовных потребностей и в конечном счете – формулирование эстетической культуры личности. Таким образом, в понятие искусства входит эстетическое осмысление окружающего нас мира через художественные образы. И это естественно выдвигает основную цель – воспитание гармонически развитой личности через их эстетическое восприятие и формирование эстетической культуры .Очень интересны с точки зрения задачи нашего исследования педагогические взгляды мыслителей мусульманского Востока на роль и значение эстетического воспитания. Великие гуманисты Востока –Ал Фараби, Ал Бируни, Ибн Сины, Саади Шерази и другие создали методологическую базу эстетических идеалов узбекского народа, основанных на нравственном, этическом и эстетическом начале в человеке. Так, по убеждению Абу Насра Аль Фараби (873-950гг) эстетическое наслаждение, эстетические чувства проистекают от качества овладеваемых знаний. Для Фараби «Гармония» заключалась в единстве лирики, поэзии и живописи. Великий учёный энциклопедист

средневекового Востока –Абу Али ибн Сина в понятии гармонически совершенного человека вкладывает:

1)умственное воспитание, 2)физическое оздоровление, 3)эстетическое воспитание, 4)нравственное воспитание, 5)обучению ремеслу. Он призывает учить исходя из способностей и призвания ребенка... установить для него ремесло и вид искусства».

Сходные взгляды на эстетическое воспитание и у других великих мыслителей – Абу Райхана Беруни, Ибн Рушда (Аверроэса), Саади Ширази, Абдурахмана Джами, Алишера Навои и других.

Таким образом перед учителем русского языка в процессе обучения русскому языку стоя важные задачи по приобщению студентов к прекрасному в языке и искусстве, развитие у студентов языкового эстетического чувства, воспитания эстетического вкуса и эстетического идеала и осознанной, устойчивой потребности обогащения своего словарного богатство в выразительными терминами и понятиями изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, основанном на знании и теории и истории искусства Узбекистана).

Литература

1. Лихачёв Б.Т. «Теория эстетического воспитания школьников: Учебн. пособие по спецкурсу для студентов пед. ин-тов. - М.: Просвещение,1985. - 176 с.
2. Кузин В.С. Психология. Учебник для студ. пед. тех. – М.: Высшая школа, 1982, - 192 с.
3. Сайфуллаева М.И. Из кн. «Живое древо ремёсел». – Уч. мет. пособие. Бухара, 1995, - 78 с.
4. С.Ф.Абдуллаев, Д.С.Дустова . «Взаимосвязь педагогического и художественно-творческого компонента в системе эстетической подготовки учителя начального образования» Журнал «Педагогика» 2022.06.12 год
5. Рахмонова Г. Ш. Технологии Развития Духовно-Нравственной Компетентности Студентов //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 45. – С. 306-309.
6. Sh R. G. The role of spiritual and moral education in the spiritual formation of students. – 2021.

7. Shavkatovna R. G., Bobirovna A. V. UMUMINSONIY AXLOQIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA VA RIVOJLANTIRISHDA OILAVIY TARBIYANING O‘RNI //Scientific Impulse. – 2022. – T. 1. – №. 4. – С. 1450-1454.
8. Raxmonova G. S., Abdunabiyeva F. N. МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ ТАШКИЛОТИ ВА ОИЛА HAMKORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-734.
9. Рахмонова Г. Ш. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ //Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 5-8.
10. Shavkatovna R. G. OILADA BOLALARNI AXLOQIY TARBIYALASH SHAKLLARI //Proceedings of International Educators Conference. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 53-56.
11. Valerievna I. G., Shavkatovna R. G. The Content and Characteristics of Spiritual and Moral Education Works in Higher Education Institutions //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 340-342.
12. Рахмонова Г. Ш. ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОСНОВА БУДУЩЕГО //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 276-278.
13. Shavkatovna R. G. МАКТАБГАЧА TALIM TASHKILOTLARI VA OILADA MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYANING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Ta’limda raqamli texnologiyalarni tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – 2024. – Т. 30. – №. 2. – С. 103-107.